

ЛАБАРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРИХОМОНИАЗА

Исакова Насиба Рахматжонова

Усмонова Гуллола Азимжон қизи

Ферганский медицинский институт общественного здравоохранения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12048836>

Аннотация. Трихомониаз мочевыделительных органов. Инфекция мочевыводящих путей трихомонадами (трихомониаз) – одно из наиболее распространенных паразитарных заболеваний. По данным, 180-200 млн. когда человек страдает этим заболеванием. Обычно заболевание наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Согласно классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (Женева, 1984 г.), трихомониаз не включен в список заболеваний, передающихся половым путем, но находится среди таких заболеваний, передающихся половым путем, как хламидиоз, уреаплазмоз, гарднерелла. Заболевание вызывает *Trichomonas vaginalis*. *Trichomonas vaginalis* была открыта А. Донном в 1836 г.[1,2,3]. Почти 100 лет его считали безопасным для организма. Но в 1916 году Хенне обнаружил, что трихомонада вызывает у женщин гнойный кольпит.

Ключевые слова. Трихомонады, урогенитальные, зубные, влагалищные, палочковые, гарднереллы, уреаплазмоз, хламидиоз, микроорганизмы, *T.hominis*.

ВВЕДЕНИЕ

Трихомонады (*Trichomonas*) являются возбудителями трихомониаза и включают три вида:

1. Кишечная трихомонада – *Trichomonas hominis*;
2. Трихомонада вагинальная;
3. Оральная трихомонада – *Trichomonas tenax*.

Кишечная трихомонада — паразит в толстой кишке человека.

Вагинальная трихомонада обнаруживается в мочевыводящих и половых путях женщин и мужчин. Длина от 5-10 мкм (кишечная трихомонада) до 15-30 мкм (вагинальная трихомонада). В передней части находится шаровидное ядро, впереди ядра лежит блефаропласт. Как и у всех представителей класса палочек, к органам движения трихомонад относятся палочки. Жабр 4-5, одна из них повернута назад по волнистой перепонке. В цитоплазме имеются пищеварительные вакуоли[4,5].

Вдоль тела трихомонады расположен акростиль — продольный опорный стержень, по краю которого лежит волнистая мембрана (вуаль).

Вагинальные трихомонады и оральные трихомонады имеют короткую волнообразную мембрану.

Трихомонады питаются двумя способами: поглощая питательные вещества всей поверхностью тела (осмотический метод) или через рот клетки — цитостом (метод всасывания). Однако цитостом вагинальных трихомонад до сих пор не идентифицирован. Трихомонады размножаются бесполом путем продольным делением (митозом). Образование кисты не установлено. Кишечная трихомонада не вызывает опасных заболеваний у человека, но ускоряет развитие колита (запора). Кишечная трихомонада передается через зараженную пищу или воду.

Для диагностики трихомониаза исследуют кал больного под микроскопом и определяют вегетативные формы. Вагинальная трихомонада – распространена повсеместно.

Они встречаются в мочевыводящих путях как мужчин, так и женщин. Заболеваемость составляет 20-40% у женщин и 15% у мужчин. Вагинальный трихомониаз передается в результате несоблюдения правил личной гигиены и при половом контакте. Для постановки диагноза у больного берут мазок из мочевыводящих и половых путей и исследуют под микроскопом[6,7,8]. Патогенная природа оральной трихомонады не определена, но у людей чаще встречаются заболевания полости рта и зубов (гингивит, пародонтит, кариес). Поэтому необходимо обратить особое внимание на методы выявления трихомониаза полости рта в стоматологических стационарах.

Вагинальная трихомонада — одноклеточный простейший организм, принадлежащий к семейству простейших. От других клеток она отличается сетчатой протоплазмой, формой, строением и эксцентричным расположением ядра. Чечевицеобразное ядро и базальное тело лежат в передней части трихомонады. Тело овальное, грушевидное, амебовидное, последний конец слегка заострен, размер от 8-11 мкм до 18-20 мкм, в специальных пищевых средах иногда встречаются гигантские разновидности 50-60 мкм[9]. ,10,11]. От блефаробласта идет опорная ось-окоциль, идущая от начала к концу тела, которая становится острой и выходит из конца. У двух пар луковиц и трихомонад органом движения служит волнистая мембрана, покрывающая половину тела. В цитоплазме расположено несколько пищеварительных вакуолей.

Трихомонады питаются путем пиноцитоза и фагоцитоза всем телом, типичным для простейших животных. Умножаются путем деления вдоль.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.

Методика получения материала и лабораторная диагностика. Выявление трихомонад зависит от правильного сбора материала.

Например, своевременное тщательное мазание значительно облегчает обнаружение трихомонады. У женщин сначала берут выделения из заднего купола влагалища, затем из шейки матки, уретры с помощью трубчатого зонда или непроходимой ложки и готовят из него мазок.

Иногда мазок смешивают с физиологическим раствором, подогретым до 37-38°C в окне, готовят препарат в виде висит или нажимается каплей и немедленно отправляется в лабораторию. При этом нельзя допускать остывания и высыхания висячей капли, иначе трихомонады перестанут двигаться. Перед взятием материала из уретры женщины (она не должна мочиться в течение 3-5 часов) ее окрестности очищают марлевым тампоном, смоченным стерильным физиологическим раствором.

Затем трубчатый зонд, смоченный физиологическим раствором, вводят на 1,5-2,0 см в уретральный канал и, поворачивая его несколько раз, получают выделения. Отделяемое лучше собирать в пробирку, наполненную теплым физиологическим раствором[22,23]. Много трихомонад содержится в препарате, приготовленном из выделений, взятых после менструации у женщин. При заборе материала у мужчин выступающую часть секрета и головку полового члена протирают тампоном, смоченным стерилизованным теплым физиологическим раствором. Затем выделения втирают в половой член и из них готовят прессованную или капельную мазь[12]. Иногда определить наличие трихомонады удастся путем исследования секрета простаты, полученного при массаже, или 1-2 каплей осадка мочи в живом (нативном) состоянии. Среда в мужской уретре неблагоприятна для обитания трихомонад. По этой причине трихомонады все менее активны в мужской уретре[14,24]. Такая ситуация требует частого повторения анализа, полученного от мужчины.

Микроскопическая диагностика трихомонады основана на обнаружении живых трихомонад или определении их присутствия в окрашенных препаратах, а также в диагностической культуре при

выращивании на специальной питательной среде. Способ увидеть трихомонады живыми. Этот метод можно использовать в обычной медицинской лаборатории[13,14]. Для этого препарат в суспендированном или прессованном виде исследуют в простом микроскопе с окуляром 10-кратного увеличения, объективом 40-кратного увеличения и слегка затемненным конденсором.

Если экскремент вносят в пробирку с физиологическим раствором (соотношение физиологического раствора и экскрементов 4:1), его тщательно встряхивают и готовят из него прессованный препарат (тот же препарат готовят из осадка мочи)[25] ,26]. Трихомонады в живом препарате можно распознать по их пульсирующему движению вблизи неподвижного предмета или по движению против течения жидкости; обычно они грушевидной, яйцевидной формы, округлой формы, крупнее крупных лейкоцитов и мельче замороженных плоских эпителиальных клеток. Если они предпринимают мало действий или вообще не предпринимают никаких действий, этот метод не работает[15,16,17]. Фазово-контрастные, флуоресцентные и затемненные микроскопы поля зрения также можно использовать для визуализации живых трихомонад.

Способ нанесения мазка. Трихомонады легко окрашиваются методами Грама, метиленового синего и Романовского.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Техника окраски препарата Граммом и метиленовым синим аналогична методике окраски языка. Окраска по Романовскому или Лейшману-Романовскому дает наилучшие результаты при обнаружении трихомонад в пробе, взятой у мужчин. Хотя в мазке, окрашенном этими методами, трихомонады очень мало, их легко обнаружить среди других элементов.

Для окраски по методу Лейшмана-Романовского мазок высушивают на воздухе и без фиксации заливают красителем Лейшмана (эозин, метиленовый синий - 1 г, метиловый спирт - 100 мл, глицерин - 50 г). Затем краску промывают водой и мазок помещают вертикально еще на 45 минут в краску Романовского-Гимзы, разведенную 1:9, затем тщательно промывают и высушивают на воздухе.

Даже в окрашенных мазках трихомонады часто имеют грушевидную, овальную, округлую или амебовидную форму. Ретикулярная цитоплазма окрашивается неравномерно, она вакуолизирована; пенистая, ядро трихомонады окрашивается быстрее, чем цитоплазма. При окраске по

методу Лейшмана-Романовского ядро трихомонады розово-фиолетовое, цитоплазма розовая. Это важно при обнаружении трихомонад [18,19,20]. Способ окраски метиленовым синим. В последующие годы спрос на этот метод значительно возрос. Мы предлагаем новый метод быстрого окрашивания на *Trichomonas vaginalis*, который имеет много преимуществ перед другими методами окрашивания [21]. Краситель готовят следующим образом: 0,5 г метиленового синего растворяют в 100 мл дистиллированной воды, т. е. готовят 0,5%-ный раствор и выдерживают в термостате 5-10 часов. Высушенные препараты фиксируют в пламени или 96° спирте, помещают в 0,5%-ный раствор метиленового синего на 1 мин (40-50 с), затем промывают водой и сушат на воздухе. В поле зрения микроскопа трихомонады отличаются от окружающих элементов (эпителиальных клеток) розово-фиолетовым цветом. Независимо от того, какой метод будет использован, специалист должен подготовить краски согласно вышеизложенному порядку и строго выдержать указанное время.

Использованная литература:

1. Eshboev E.Kh. Mirsaidova M.A. "Laboratory diagnosis of dermatovenerological diseases" textbook, publishing house of the National Library of Uzbekistan named after A. Navoi, Tashkent-2022;
2. Dadaev S. "Parasitology" study guide, Tashkent "Uzbekistan" 2006;
3. Salimov H.S. Kambarov A.A. "Epizootology" textbook, Tashkent 2016;
4. Parmanov M.P. et al., "Epizootology" textbook, T, 2010.
5. G. Abdurahmonova, S. Dadaev "Practical exercises in general parasitology" training manual, Tashkent 2020.
6. <https://www.amazon.com/Wilderness-Travel-Medicine-Comprehensive-Guide/dp/1594856583>
7. <https://www.amazon.com/Outdoor-Emergency-Care-Patrollers-Medical/dp/1284205258/>
8. <https://www.mountaineers.org/books/books/hypothermia-frostbite-and-other-cold-injuries-2nd-edition-prevention-survival-rescue-and-treatment>
9. Tishabaeva Nargiza Alimdjanovna. (2023). Etiopathogenetic mechanisms in pre-eclampsia. World Bulletin of Public Health, 26, 66-70. <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3193>
10. Н.А.Тишабаева, Ш.Д.Бабажанова. Ранняя и поздняя преэклампсия-риск, факторы и исходы для матери и ребёнка, Journal of clinical and preventive medicine 2023.-Т.4.-№4.-С-78-81

11. A Tishabaeva, Nargiza, S Alimjanova, Mokhirabonu. The use of omega-3-polyunsaturated fatty acids in pregnancy as a factor in the prevention of preterm birth. *Theoretical & Applied Science* 6 (110), 353-355, 2022
12. Tishabaeva Nargiza Alimjanovna. (2022). Human papillomaviruses: relevance and treatment methods. *American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation*, 2(06), 10–14.
13. <https://doi.org/10.37547/ajbspj/Volume02 Issue06-03>
14. I.N Raxmatjonovna. The problem of acceleration of children's development (literature review). *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*. Volume10, Issue 12, pp. 160-164, 2023
15. IN Raxmatjonovna. The most pressing problem today is iodine deficiency. *World Bulletin of Public Health* 23, 97-100
16. IN Raxmatjonovna. Anthropometric indicators of children. *Scientific Impulse* 1 (5), 883-887
17. АА Джурабаев. О роли helicobacter pylori в патогенезе атрофического желудка гастрита и рака. "Журнал клинической и профилактической медицины" № 1, стр.16-19, 2024. ISSN 2181-3531
18. АА Djurabayev. On the etiological and pathogenetic aspect of nonspecific colitis. *World Bulletin of Public Health* 29, 24-26, 2023
19. АА Dzhurabaev. The role of endoscopic examinations in early diagnosis diseases of the esophagus, stomach, and duodenum. *Innovations in technology and science education*, 264-269
20. Djurabaev A.A. Etiopathogenesis, prevention and treatment of acute gastritis and duodenitis. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*. Vol.11 No. 05 (2024)
21. I.N Rahmatjonovna. Fast foods are the potential of human health. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*. Vol. 11 No. 05 pp.365-369.(2024)
<https://www.scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/3193>
22. Jaloliddinov Sh.I. "Treatment and prevention of caries disease in children". *Ethiopian international journal of multidisciplinary research*. volume 10, issue 12 . sjif 2019: 4.702 2020: 4.737 2021: 5.071 2022: 4.919 2023: 6.980
23. Jaloliddinov Sherzodbek Ikromjon O'g'li. exploring non-surgical options for managing ventral hernia: a comprehensive guide to conservative approaches "Innovative achievements in science 2024". part 28 Issue 1 pp.113-118

24. Исмоилов, Д. Т., Ж. А. Абдухамидов, and Б. Б. Қамбаров. "Болаларда учрайдиган диспепсия касаллигининг оғир асоратлари." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.6 Part 2 (2023): 117-120.
25. Исмоилов, Д. Т., Ж. А. Абдухамидов, and Б. Б. Қамбаров. "Гижжаларнинг организмга таъсири ва олдини олиш чора тадбирлари." Евразийский журнал медицинских и естественных наук 3.6 (2023): 38-45.
26. Tavakkal O'g'li I. D. Air pollution and human health //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – Т. 11. – №. 02.